

ВЫЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА

Шарипова Дилбар Гулямовна¹

Хикматова Дилрабо Пулатовна²

**¹Преподаватель кафедры Русская литература
Филологического факультета БухГУ,**

**² Преподаватель кафедры Русская литература
Филологического факультета БухГУ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6321319>

Аннотация: в статье приведены данные о приспособлении детей раннего возраста к детскому саду. Участие родителей и роли воспитателя при адаптации детей, методах изучения процесса адаптивования.

Ключевые слова: адаптация, ДОУ, метод, темперамент, приспособление, стресс, эффект, коммуникация.

Проблема формирования коммуникативно-речевой активности человека приобретает все большее значение в современной жизни. Значение сформированности навыков диалогической речи становится наиболее очевидным при обучении старших дошкольников, когда отсутствие элементарных умений затрудняет общение ребенка со сверстниками и взрослыми.

В педагогической практике большое значение в речевом развитии имеет учет особенностей процесса адаптации ребенка к изменившимся условиям его жизни и деятельности при вхождении в новый коллектив, при поступлении в детский сад.

Адаптация, это сложный процесс приспособления организма к новым условиям. Для многих детей приход в детский сад - это первый сильный стресс в их жизни; привыкание проходит бурно и более или менее продолжительно. Некоторые дети привыкают к детскому саду быстро, без каких-либо изменений в привычном поведении. Это зависит от темперамента ребёнка, его общительности, активности. В свою очередь в этом большую роль играют родители, особенно мамы, которые являются непосредственными участниками этого процесса. Они приспособливают детей ко всем социальным условиям.

Система работы по развитию речи предусматривают четыре этапа: проведение педагогического просвещения родителей, дети которых поступают в ДОУ, установление доверительных отношений воспитателя с детьми, формирование у детей представлений об окружающей среде как о знакомой, приучение детей к режимным моментам и формирование умений и навыков эффективной коммуникации, развитие потребности в самостоятельной активной деятельности и коммуникации. С поступлением ребёнка в дошкольное учреждение в его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, другой стиль общения. Чтобы у детей не были стрессовые явления дома их психологически надо подготовить к

этому: как детский сад очень красивые, там у тебя будет много друзей, воспитательница тебя очень любит и ждёт, ты самая хорошая из её воспитанников, там новые игрушки.

Выявление изменений речевой активности детей в период адаптации к условиям ДОУ проводится с помощью следующих методов: наблюдение за поведением в группе в различных видах деятельности. Участие на общих воспитательных работах, если младшая группа нужно обратить внимания при сборке игрушек и выкладывание их на места, тут ребёнок может найти себе друга который ему помогает или он ему. Общение с другими воспитанниками, или игра в общей площади, надо наблюдать с кем он больше играет или даёт ему игрушки, интересуется его игрой.

второе, наблюдение за речевым поведением детей с целью выявления речевой активности в различных условиях общения, как он часто говорит, говорит с игрушками или с другими воспитанниками. Это очень важно, если ребёнок говорит с игрушками это тоже не плохо, так как он нашёл друга в образе игрушки, надо его направить на общение с игрушками других воспитанников, общаясь с игрушками других воспитанников и обобщая игрушки между собой воспитанники быстро начинают общаться между собой, так как у них общие игрушки.

Исходя из полученных данных, выстраивается система работы по развитию речи, целью которой является успешное прохождение периода адаптации.

Список использованной литературы

1. Сафарова З. Т., Сафарова З. Т., Фаромонова О. С. Қ. МИЛЛИЙ ҲАРАКАТЛИ СПОРТ ЎЙИНЛАРИНИНГ МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИ ФИЗИОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 385-388.
2. Саидова М. С., Сафарова З. Т., Нематова Г. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К РЕЖИМУ ДЕТСКОГО САДА //Человек, экология, и культура. – 2018. – С. 283-286.
3. Аёсова Ш. И. и др. РОЛЬ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССАХ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ В ШКОЛЕ //Человек, экология, и культура. – 2018. – С. 263-265.
4. Сафарова З. Т. АДАПТАЦИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ РАННЕГО ДЕТСТВА //Экологические проблемы промышленных городов. – 2017. – С. 305-307.